

الرسالة العلمية لعبد الكريم العليمات

السلام عليكم وتحية طيبة وبعد؛

انا فللسوف وحكيم، شاعر وروائي، مخترع وباحث علمي، انا عبد الكريم خالد عبد الكريم العليمات، من الاردن محافظة المفرق، اتشرف ان اقدم رسالتي العلمية هذه في مجالي الكيمياء التطبيقية-الديناميكا الحرارية في ختام مسيرتي العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لمدة سبعة سنوات، التي كانت سنوات ازدهار وتأمل وحب، وقد كانت قد حفنتني بكامل القدرات والمواهب وحياة مليئة بالأمن والأمان وعلى فطرتي وقد حظيت بقمة الدكتوراة الذين اشرفوا على نصحي وتوجيهي وطلاب الماجستير وزملائي واصدقائي من قسم الكيمياء العزيز وقد حظيت ان اعيش على فطرتي في الجامعة مثلي مثل باقي الطلاب وقد كانت فطرتي العلمية الحب، إن هذه الرسالة هي تأمل شخصي وتجميعي لأهم المحطات التي مررت بها خلال سنوات عملي، ومحاولة لتوثيق بعض الأفكار والرؤى التي نمت عبر التجربة، والتي أرجو أن تكون إضافة مفيدة للجيل القادم من الباحثين والمهتمين في هذا الميدان. أتمنى أن تساهم هذه الوثيقة، التي أقدّمها بروح الاعتزاز والامتنان، في إبراز أهمية البحث العلمي المستمر، ودوره في تطوير المجتمعات ورفع مستوى الوعي الفكري.

وقد وصلت الى مرحلة من الرحلة العلمية أنهى بها الطريق، وقد مشيت هذه المرحلة كاملة وفقا لقانون الديناميكا الثالث وهو كلما اقتربنا من درجة الحرارة الصفر المطلق وصلنا الى فرضى معلومات ثابتة، فقد تهيأت بهذا القانون وبفضل دكاترتي بان اصل الى مرحلة البروفيسور الفخري حيث حظيت بتوجيهي نحو احساس ومشاعري فالحب طفولي وقد رأيت في المجتمع في الجامعة انهم اهل لي وقد نظرت اليهم كاهل واحببت ان اكون باحثا علميا مثلهم وقد ايقنت ان كلمتي هي من ابحت بها فأيقنت وجود علاج لكل شيء بمجرد كلمتي ووجود نظام لكل شيء في الهندسة، وقد اشرف علي دكاترتي حيث كان منهم واولهم الدكتور محمد فارس فقد علمني كيف امشي وفق القانون والأدب العلمي في الحوار العلمي وكتابة القصص العلمية وشرح القوانين العلمية وبذلك الفت ابحتي العلمية، غير انني كنت فاقدًا للمتجه الذي امشي به من انا؟ وقد حظيت بدكتور اح حجازي الذي علمني الفلسفة والحكمة وان الباحث العلمي يسعى عن طريق الفلسفة الى الحكمة وبذلك سعيت وفقا لهذا القانون ان اصل الى الحكمة.

وفي ختام هذه الرحلة العلمية أجد نفسي امام نهاية الطريق حيث الفوضى تكون ثابتة وهنا أحمل رسالتي العلمية لأقدمها لكل من يحتاجها ممن يبنون امال المستقبل بيديهم، راجيا من الله عز وجل ان تكون كتبي العملية كتبا يحملها

التاريخ لكل من اراد ان يكون ويحقق احلامه، وان انقل خبرتي العملية للجميع، وانا والحمد لله تعالى وصلت الان الى حكمتي، والله ولي التوفيق.

لقد كانت رحلتي العلمية مليئة بالتجارب والحياة المدهشة، وقد كنت اسعى بالفضول ونحو غرائب الامور واسرارها، وذلك بفهمي لنفسي كما نصحتني دكتورتي وفهمت انني ابحت عن الميتافيزيقا وليس عن المنطق وحللت مشكلتي بانه يجب ان تتحول افكاري لمنطق واعيشها واحلها بذلك ولا اكون سعى لميتافيزيقا مجردة فهي غير قابلة للقياس العلمي، وبفضل الله تعالى تم عملي على الحائي عن كريق تبسيط القضية العلمية والسعي بدلا من السعي لتسلسلات الادوية والامراض عبر التفاعلات الكيميائية فقد سعيت لفوضى المعلومات غيرها وافترض العناصر الاساسية في عالم الصمت الخليوي، وبحمد الله عز وجل فقد وصلت الى تحقيق الفلسفة في نظام الاردن وقد حولته الى خيال واقعي وعن طريق خبرتي في كيمياء الكم فقد حولت الخيال الواقعي الى تفسير على ارض الواقع يقبل القياس وقد كنت بعد ذلك درست مفاهيم اساسية ومبادئ اساسية في فهم الانظمة الكونية.

تم اغلاق كتابي ونشره هو وباقي الكتب الفلسفية والادبية وسميته حينما صمت عبد الكريم! فقد كان عجبيا امره وكله اساطير محققة علميا لذا دعا الوقت للصمت بالعجائب، وقد تم نشره على مواقع الكترونية متعددة فقد نشرته ككتاب وككتاب بحثي في مجلة مفتوحة بمراجعة من دكتورتي محمد الخطيب، وتم تحويله الى مجلة علمية كاملة لتكون منارة في العلم ويكون هو علما جديدا، العديد من العلوم التي فتحتها لاكتشف خفايا العالم وعجائبه، كانت العديد من الاشياء فالحب كتطبيق على ارض الواقع هو كل شيء عن كل شيء وهيبته هي تأسيس الانظمة فهو اساس كل شيء، السبب الذي قادني لدراسة الكيمياء بشغف هو فلسفتي في الحياة فقد كنت دائما احب الحب نفسه ولا احب ان اكب والكيمياء هي علم دراسة الحب، لذا سعيت لخاصة ولكن عند دخولي فيها رأيت العجائب والاسرار فقد اصررت على ذلك وفقا لبصيرتي حتى تطور ادبي العلمي ووصل الى مستوى الاساطير.

كما عملت شبكة صغيرة مع كبار الباحثين والعلماء والدكاترة، شاكرهم لهم سعيهم في ادارتي وتوجيهي، وشاكرنا الشكر الجزيل لدكتورتي الاساسية في الكيمياء الذي مهد لي الطريق وبقي شمعدانا امر عنده فاستنير وهو الدكتور زياد طه، الذي علمني مبادئ الديناميكا الحرارية، ومع انها معقدة فقد وجدت انها هنا هي من تكون مفتاح كل شيء في الكيمياء فهي القوة الدافعة الديناميكية لأي تفاعل كيميائية وبالتالي هي مفتاح الاسرار التي ابحت عنها مع الربط بين كيمياء الكم وكيمياء الحركية.

يا من طلبتم العلم، العلم ليس في الاوراق والكتب، العلم هو العهد المنقوش على الصدر فالحب يتطور ويصبح العهد بحكمته، وقد وصلت لعا والحمد لله تعالى رب العالمين، العلم ليس ان تبني مستقبلك بل ان تكتشف ذاتك، في الديناميكا الحرارية وتحديد القانون الذي مشيت عليه هو بمعناه ان البلورة لا يمكن ان تكون مثالية او كمالية لذا فإننا نشهد ان الكمال والمثالية لله تعالى، هنا ما يقودك اليه العلم حكمة الشهادتين، كيف تقف وتقول الشهادتين على لسانك بقلب سعى وطمح وضحى، ليكون واقفا بين يدي الله عز وجل فينطق كلمة الحق امام ربه.

العلم بان تبرح في البحور كلها وتندوق الطعم ليس طعم الماء بل طعم الغوص في عجائب البحار، العلم بان تسير ليس بورقة وقلم بان تسير والارض هي الورقة وانت القلم، قف واكتب كلمتك على حجر هل سينطق الحجر؟ بل سيشهد القدر ا هناك خناك من كتب كلمته على سلك الحجر، لذا فقد قمت بوضع احجر اساس الطب الجديد وحجر اسلس الهندسة الجديدة، وقد مشيت في رضى الله تعلى مفتخرا بفطرتي وهي الحب، الحب عندما ذهبت الى دكاترتي وخاصة الدكتور موسى صمادي كنت فقط بريء بان اقول اريد ولا اريد وما اريده سيكون وما لا اريده لن يكون، وقد الهمني ووجهني بحكمته بالبراءة بان الحب هان اردت فانت الوحيد الذي تستطيع جعله فانت قلت من يريد ولكن جميعنا نريد.

اؤمن ان طلب العلم ليس في اخذه بل في اعطائه فالعلم يحفظ صاحبه وليس انت من تحفظه، العلم هو مفتاح الحضارات وجسر الثقافات بين الشعوب، خو من يكتب التاريخ وهو من يملا الحضارات فن، الحب هو القوة الدافعة وروابط العلاقات التي تمتد لكل شيء عن كل شيء كما هيأت لي الجامعة موقرتا كل هذا وقد صممت على ان كل شيء في العلوم هو فقط طب وهندسة اي للقسمين فقط وان الانسان اعالى ما نملك، لذا فقد سعيت لهذين الاساسين بان اكمل كل شيء عن مل شيء.

اؤمن ان العلم من سعى اليه وصله وان الباحث العلمي نفس الطالب العلمي وان لا فرق بين الاثنين فقط ان الطالب ينظر ليعيش والباحث ينظر ليعرف كيف ينظر، الطالب يعيش ليفكر والباحث يكفر ليعيش فكن انت، والباحث العلمي يسعى لخدمة الشعوب وخدمة العالم، وقد سعيت لذلك في ابحاثي كلها وقد اطلعت على ثقافات متعددة من العلماء وقامات العلم، وقد كنت ماشيا على حكمة العالم الذي اعتبره صديق الطفولة ليوناردو دافينشي وقد اتبعته كقدوة علمية و اردت ان اغلبه واتحده وارجوا ان اكون قد وصلت الى مبتغاي في جمع كل شيء عن كل شيء وان اكون قد تجاوزته ولكنني اؤمن انه لو كان موجودا الان لغلبنى فهو ليو، صديقي العزيز.

الطلاب الكرام ودكاترتي الاعزاء الذين رافقتوني في مسيرتي العلمية كم اكن لكم الود في قلبي اهلا كنتم وكنام خير ورود تنبت في بستاني وقد اتيتكم بلا نبت في غير حب الكيمياء وقد كبرت بينكم ومعكم، فكنتم اهلا لي واهلا للحب، فشكرا لكم بفائق الشكر والتقدير، واتمنى انني مهما ازعتكم فهذا من كبي لكم، وخاصة الدكتور زياد طه، الذي اعتبره خير صديق في رحلتي العلمية هذه وخير موجه، فقد كان يسعى دائما لحسن لسلوك للطلاب وتصرفهم. ان العلوم المجردة رغم جمالها واهميتها وانها تسير حياتنا وفقا لقوانين طبيعية الا انها تكاد تخلو من التعبير الوجداني العميق، تكاد تخلو من المشاعر والاحاسيس، وليس تعبيراً عن المشاعر والاحاسيس بينما ان المشاعر والاحاسيس الانسانية الصادقة هي من تقودنا لفهم الظواهر من حولنا، ولكننا في عالمنا العربي نخضع للغات الاخرى لفهم العلم والقيادة فيه، ويكاد من لا يتفقه في لغتنا العربية يخلوا من مشاعره العلمية، وهذا سبب جذري سعت ان اتخطاه وان لا اقع به، فما اجمل لغتنا العربية عندما نتكلم، وما اجمل الحياة عربيا، ومع الاحترام للغات الاخرى الا ان اللغات الاخرى تعبيرنا بها صارم جازم ولكن هذا ليس من اصل اللغة بل ضعف لدينا فيمن تعلم هذه اللغات، لماذا نسعى للعالمية ونهمل لغتنا، وهل هناك شيء يأخذ منا غير لغتنا. التعبير ثم التعبير هو اولا واخيرا.

في عجائب الكيمياء بقيت سبعة سنين غير ان الدعم العربي مع ذلك للأسف الشديد ضئيل جدا بالنسبة للدعم المالي للمشاريع البحثية والعلمية، العديد من الجهات الرسمية والمسؤولة في بلدنا الحبيب يقومون على الارشاد والتعليم كانوا سببا في فشل الجميع بحجة انه تطوير لنا وتمكين لنا غير اننا لم نجد شيء منهم مع الاحترام، العلم الذي لدينا هو سلعة زائفة تدعون بها تملككم ولكنها وحشية جبانة، العلم حينما نكون على فطرتنا التي نسعى للوصول به الى علم حكيم يقود الكوكب والعالم كله، ولكن لا بأس ففي العديد من المناسبات العلمية في الجامعة حظيت بتوجيهات ازالت عني الاغطية وقد محبت جميعها غير بعض الامراض النفسية من الصدمات في المراحل السابقة هي من كانت تؤثر علي سائل المولى عز وجل قبولهم بكل جميل من قدو لي يد العون لأكون.

ان اللغة العربية هي اساس التعبير الحقيقي الذي سعت به لأعبر عن العلوم، وقد كانت لها نكهة خاصة قريبة من القلب والوجدان فبمعرفة اسرار الحياة والسعي نحو الاساطير العلمية، المعرفة ليست بان تسعى للعلم فالعلم هو من يسعى اليك فقط انظر وراقب بصمت وعش حياتك بجميل شكر وعرفان، احترم المادة والطاقة وليس فقط المعرفة ليس هناك شيء اسمه الاكتشاف بل فقط الاحترام، الاحترام للمة والطاقة كل شيء، وقد سعت لفهم كل شيء عن كل شيء فاصل المواد والطاقات كلها كيمياء وكلها تتمتع بطاقة داخلية تختلف عن الطاقة الخارجية ولكن الحب

هو طاقتها الداخلية لذا فقد سعيت لاكتشف كل شيء عن كل شيء، مررت في ايامي هذه بجائحة كورونا وقد سعيت لأجل المشكلة ولكن لم استطع الوصول بأقرب وقت ولم يكن هناك علاقات مع المسؤولين.

ايها الطلاب الكرام، اهتموا بعلمكم، واجعلوه لغة لكم تحدثوا به وتمكنوا منه فقط القليل من التكرار والمثابرة اسعى عن طريق فوضى المعلومات فمهما سعيت في حياتك فكمت قال القانون لذا فعليا نحن نسعى لنقف عند فوضى معلومات ثابتة ولكنها ليست هكذا اسعى من خلال الفوضى نفسها وليس ان يصبح العلم فوضى مجرد ان نسعى ونسعى واخيرا نحو المال.

الزملاء الدرام والدكاترة وطلاب الماجستير، اتمنى انني قد غادرت هذه المناصب الى اهم من ذلك وهو اتباع القانون فالفوضى ثابتة ولا يهم المنصب فقط من يهم هو النهاية، وكون قد قدمت بهذه الرحلة التي اغادرها كل ما عندي لكم لأنكم كنتم حياة مليئة بالفرح والسرور والطمأنينة والراحة، اشكركم من قلبي، كما اتمنى ان اقدم هذه الرسالة لكم واضعها بين ايديكم خالية من الحمود وان تكون منتقلا فكريا لحياة مليئة بالاكتشاف والغموض، ان اول ما تسعون له في حياتكم هو كلمة الحق ثم الاجتهاد على القانون واتباع الاصاله هكذا ستصلون لكل ما تطمحون له وبه.

ان هذه المسؤولية التي سعيت الى ان اؤديها بحسن قبول ورحلة سعيت لان اخوضها بكل معانيها اتمنى ان تكون قد انتجت ثمارها وان اكون قد رحلت منها على سعادة ورضا بيننا، كنتم بعاد عني ام قريبين فوالله مكانكم في القلب محفور ومنقوش عليه رذاذ من ذهب ودمعتان.

اغادر هذا المقام مطمئنا ان هذه الامانة قد انتقلت الى الاجيال القادمة متمنيا ان يكون ازدهارهم في العلم في اسمى حالته كما يتمنون ويبغون وان يزدهر الاردن اهل الهمة واهل الانجاز العظيم.

عبد الكريم خالد عبد الكريم العليمات

قسم الكيمياء

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
